

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883003>

Каримова Малика Абди-Хафизовна

Гулистанский государственный университет, 120100.

Сырдарьинская область, город Гулистан.

Шукурова Оксана Ильинична

студентка Гулистанского государственного университета.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основы мастерства ораторской речи. Даны понятия терминов «ораторское искусство», «ораторское мастерство» и история данного вида искусства. Исследована характеристика совокупности знаний, навыков, речевых умений и ораторского мастерства. Доказано, что основным в области эффективной работы над собой, оратор станет успешным человеком, настоящим оратором и отличным профессионалом.

Ключевые слова: оратор, риторика, основа, язык, речь, такт, интонация, ораторское мастерство, ораторское искусство.

Annotation: This article discusses the basics of the skill of oratory. The concepts of the terms "oratory", "oratory" and the history of this art form are given. The characteristics of the totality of knowledge, skills and speech skills and oratory skills are investigated. It has been proven that the main thing in the field of effective work on oneself, the speaker will become a successful person, a real speaker and an excellent professional.

Key words: orator, rhetoric, basis, language, speech, tact, intonation, oratory.

Annotatsiya: Ushbu maqolada notiqlik mahoratining asoslari muhokama qilinadi. "Notiqlik", "notiqlik" atamallari haqida tushunchalar va bu san'at turining tarixi berilgan. Bilim, ko'nikma va nutq malakalari hamda notiqlik mahorati yig'indisining xususiyatlari o'rganiladi. O'z ustida samarali ishlash sohasida asosiy narsa, ma'ruzachi muvaffaqiyatli shaxs, haqiqiy notiq va mukammal mutaxassis bo'lishi isbotlangan.

Tayanch so'zlar: notiq, ritorika, asos, til, nutq, takt, intonatsiya, notiqlik.

Термин ораторское искусство античного (латинского) происхождения. Его синонимами являются греческое слово «риторика» и русское «красноречие». Ораторское искусство - это искусство построения и публичного произнесения убедительных и красочных речей с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию.

Ораторское мастерство - это искусство публичных выступлений и влияния на слушателей. Оно подразумевает не только умение последовательно изложить

аргументы, подготовить текст речи, но также включает в себя элементы актерского искусства, знание психологии, литературных азов.

Историю европейской риторики принято отсчитывать от Древней Греции и Рима, где обучение ораторскому мастерству было обязательной частью образования, его завершающим, даже пиковым этапом. До появления печатного станка, радио, телевидения и интернета «живое» выступление перед публикой было единственным способом сформировать общественное мнение. Поэтому каждый грек или римлянин, а позднее – состоятельный европеец, который хотел сделать карьеру, обучался риторике. Ораторское искусство долго было неотъемлемой частью классического образования. Но сейчас оно превратилось почти в привилегию. Школы исключают риторику из программы или преподают ее бегло, считая несущественным предметом. Однако, как и тысячелетия назад, умение завладеть вниманием публики и убедить ее в своей правоте – неопределимый инструмент, которым должен владеть политик, ученый, предприниматель и любой, кто хочет добиться успеха.

Оратор должен завладеть вниманием слушателей, заинтересовать их своей речью. И хотя риторика подразумевает умение импровизировать, публичное выступление требует тщательной подготовки. Чтобы произнести хорошую речь, ее нужно готовить не меньше 8 дней. Для начала оратор должен знать о предмете повествования больше, чем он собирается рассказать публике. Возможно, вы профессионал и должны выступить с презентацией или докладом на хорошо известную тему, вам не нужно предварительно собирать факты. Все равно потребуется 8 дней, чтобы структурировать информацию, подготовить тезисы, написать черновик речи. Черновик не стоит редактировать сразу, это неэффективно. Следует хотя бы ненадолго отвлечься, чтобы затем взглянуть на него свежим взглядом и отшлифовать речь. На этом этапе черновик обычно меняется до неузнаваемости. Потом текст нужно прочесть вслух, желательно близкому человеку. В этот момент становятся очевидными недостатки, которые были незаметными, пока речь оставалась набором букв. Наконец, даже готовое выступление следует отрепетировать. Это только первый шаг – научиться писать речи, которые будут хорошо звучать со сцены. Ораторское искусство требует умения красиво декламировать. Для этого оратор должен обладать хорошей дикцией, владеть собственным голосом и жестами, уметь держаться перед публикой, взаимодействовать с ней и вести дискуссии. Умение аргументированно отстаивать свою точку зрения и спорить – часть ораторского мастерства. [1]

Итак, будущему оратору придется овладеть собственным голосом и произношением:

- Научиться правильно дышать. Людей, которые никогда не сталкивались с вокалом или актерским мастерством, требование «правильно дышать» сбивает с толку: разве можно это делать неправильно? Однако дыхание –

физиологическая основа речи, и далеко не все от рождения дышат так, чтобы голос звучал сильно и выразительно.

- Выработать четкую артикуляцию, внятное произношение. Это своеобразная «вежливость» оратора: если вы говорите невнятно, слушателям будет тяжело вас понять.

- Поставить голос: сам тембр, звучание человеческого голоса обладают большой силой. Меняя интонации, вы делаете свою речь живой, выразительной и интересной. Нет ничего скучнее долгого монотонного выступления.

От жестов, мимики и позы зависит восприятие слушателями. Можно подготовить блестящую речь, но неуверенная поза, скованность, неестественная или лихорадочная жестикация испортят впечатление. Значение имеет мимика, манера держаться, даже одежда. Оратор - это почти актёр, он тоже играет на публику. [2]

Наконец, ораторское искусство – это также чувство такта, умение чувствовать аудиторию, находить с ней общий язык. Поэтому перед подготовкой речи нужно выяснить, перед кем будете выступать, что это за люди, что их волнует. Это возможно не всегда. Но с разной публикой нужно держаться по-разному, причем иногда оратор вынужден менять стратегию на ходу.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются начинающие ораторы, - страх сцены. В мире немного счастливиц, которые перед выходом к публике испытывают только легкое и незначительное волнение. Большинство людей нервничают, причем настолько, что темнеет в глазах, начинают дрожать руки. Есть много советов, как справиться со страхом сцены. Предлагают фокусироваться на одном человеке. Многим помогает такой приём: если чувствуете, что от волнения забыли все факты, перед выходом на сцену или за кафедру сделайте несколько отжиманий, приседаний или других физических упражнений. Нужно перевести адреналин в мышцы, а психологическое беспокойство - в физическую активность. [3]

Ораторское искусство требует уверенной, спокойной позы: развернутых плеч, подтянутого живота, плавных жестов. Сама осанка оратора должна свидетельствовать: он знает, о чем говорит. Однако для многих людей такая поза неестественная, непривычная. Кто-то привык проводить долгие часы, склонившись над рабочим столом в лаборатории, кто-то – неуверенный в себе человек с соответствующей осанкой и жестикацией. Необходимость думать не только о содержании своей речи, но и о позе выбивает из колеи. В ораторском искусстве немало от актерского мастерства. Если вам сложно уверенно держаться перед публикой, сыграйте уверенность как роль. Нужно сказать себе: «а сейчас я выйду на сцену и сыграю роль уверенного лектора».

Попробуйте прочесть свою речь с бумажки и расскажите то же самое другу своими словами. В первом случае ваш собеседник уснёт, во втором –

заинтересуется темой. Дело в том, что одна и та же информация звучит иначе, когда её рассказывают или читают. Вы могли наблюдать этот эффект в университете: лекции, которые читались преподавателями с листа, всегда казались невыносимо скучными. Поэтому не читайте! Да, вам нужно подготовить текст, но только в качестве шпаргалки. Иногда ученики возражают: «Но Жванецкий, например, читал с листа!» Действительно, некоторые сатирики и актеры так поступают. Но это отдельный вид искусства, который требует специальной подготовки. Ваша же цель – стать хорошим оратором, а не овладеть навыками художественного чтения.

Ораторское мастерство – это искусство общения с широким кругом людей. Оставайтесь вежливыми и корректными, не оскорбляйте публику, ведь это всегда отталкивает. Даже если вы выбрали провокационный стиль выступления, следите, чтобы ваши шутки, ремарки и аргументы не были обидными для людей в зале. В последние годы держится мода на «провокаторов». Возможно, из-за телевидения с его доктором Хаусом и другими сложными персонажами появилось убеждение, что можно завоевать сердца нарочитой грубостью. Но жизнь тем и отличается от кино, что в реальности никто не хочет иметь дел с высокоактивными социопатами. Поэтому будьте вежливыми. Такт производит хорошее впечатление. [4]

Сделаем вывод, нужно стремиться к краткости, точности, простоте и изяществу высказывания. Работая над собой, вы обязательно станете харизматичным и успешным человеком, настоящим оратором и отличным профессионалом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.
2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов для бакалавров и магистров. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.
3. Воителева Т.М., Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2013.
4. Любезная, Е.В. Риторика и ораторское искусство: практикум /Е.В. Любезная, И.М. Попова. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 84 с.
5. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров /под общ. ред. В.Д. Черняк. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012.